

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА АХЛОҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ

Мамуров Улуғбек Ибрагимович

Бухоро давлат педагогика институти
ҳарбий таълим факултети доценти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11546731>

“Ёшлар билан доимий мулоқот қилиш мазкур соҳадаги долзарб муаммоларни аниқлаш ва ҳал этишда давлат органлари ва жамоат ташкилотлари фаолиятининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда”. **Ш.Мирзиёев**

Ушбу мақолада ёшларимизнинг ахлоқий тарбиясида педагогик нуқтаи назаридан фақат панд-насихат бериш эмас, балки йиллар давомида, ҳаётнинг давомийлиги жараёнида, шахсий ўртак кўрсатиш орқали одоб-ахлоқ мезонларини шакллантириш лозимлиги эътироф этилган.

Калит сўзлар: Ахлоқ, одоб, панд-насихат, иймон, илм, туйғу, таҳлил, омил, фикр.

В данной статье признается, что в нравственном воспитании нашей молодежи необходимо не только давать советы, но и формировать моральные нормы, подавая личный пример на протяжении многих лет, в течение жизни.

Ключевые слова: Этика, манеры, советы, вера, наука, чувство, анализ, фактор, мнение. In this article, it is recognized that in the moral education of our young people, it is necessary not only to give advice, but also to form moral standards by setting a personal example over the years, in the course of life.

Key words: Ethics, manners, advice, faith, science, feeling, analysis, factor, opinion.

Азалдан Европа аҳолиси шарқона одоб-ахлоқ, урф-одатларга ҳавас қилиб келган. Ваҳоланки, дунё тамаддунининг юксалишига муносиб ҳисса қўшган, ўз зақоси ила номи тарихга ёзилган ва ҳануз барчани ҳайратлантириб келаётган не-не алломаларни дунёга келтирган. Бугун мамлакатимизда ёшлар учун яратилаётган шароитлар, уларнинг таълим-тарбиясига, билим олишига, ижтимоий фаоллиги каби масалалар давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Бироқ, гуруч курмақсиз бўлмади, деганларидек, шундай ёшлар ҳам борки, гоҳида уларнинг ахлоқсизлиги кишида нафрат уйғотади.

Бугун ахборот технологиялари жадал суръатларда ривожланаётган, “оммавий маданият” ўз таъсирини ўтказишнинг турфа усулларида фойдаланаётган даврда озгина эътиборсизлик, одобсизлик, ахлоқсизлик туфайли ёшлар ўз шаънларига доғ тушириб қўймоқда. Афсуски, шарқона маданият унитилиб, замонавий бўламиз деб енгил-елпи кийиниш, тамаки чекиш ва спиртли ичимликлар ичиш ҳам ахлоқсизлигимиз туфайли уят бўлмай қоляпти. Ёшлар орасида авж олаётган ахлоқсизликнинг олди олинмаса, салбий оқибатлар келиб чиқиши ва бу эса ўз ўрнида катта фалокатлар юз бериши муқаррар.

Авалло, ахлоқ меъёрлар ёшлар томонидан озгина бўлса ёки бузилиш ҳолларини кўрганда ёши улуғ инсонлар тўғри насихат бериб, қадим замонлардан бери ота-боболаримиздан қолган қимматли қадриятларимизга таянган ҳолда йўл-йўриқ кўрсатиш ижобий натижа берарди.

Ёшларимизнинг турлича ноҳўя хатти-ҳаракатларини кўриб, катта ёшдагилар ранжиб, хафа бўладилар. Ваҳоланки, ёши улғайган кишиларга нисбатан ҳурматсизлик

қилаётган ёшларнинг ахлоқсизлигини фақат жамоатчилик таъсири билангина тузатиш мумкин. Модомики, ахлоқ меъёрларини ҳимоя қилиш устида гап борар экан, ноҳўя хатти-ҳаракатларни кўра била туриб кўрмасликка олиш ҳоллари ахлоқий покликка путур етказишини алоҳида таъкидламоқ керак. Ёшларнинг тарбиясига эътибор бериш жамиятимиздаги катта ёшдагиларнинг масъул бурчидир.

Ёшларни ахлоқий тарбиясида миллий ғоя ва Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш, уларнинг онгу-шуурига миллат шаъни шарафли ва муқаддас эканлигини чуқур сингдириш. Шунингдек, ёшларнинг ахлоқий тарбиясида замонавий тушунчаларни, дунёқарашни, мазкур масала бўйича шахсий эътиқодни шакллантириш ва мустаҳкамлаб бориш, уларнинг ахлоқий, маънавий-руҳий тайёргарликларини оширишга ёрдам берувчи таълим-тарбиявий тадбирларни ташкил этиш.

Ёшларнинг ахлоқий тарбиясига боғчаларда, айниқса, мактабларда ёш ўсмирларни ахлоқли, инсофли қилиб, ота-оналарини, умуман, ўзидан катта ёшдагиларни иззат-хурмат қилиш руҳида тарбиялаш муҳимроқдир.

Зеро, ахлоқий тарбия масаласи жуда мураккаб ва кўп қирралидир. Бу муаммо жиддий ва узлуксиз шуғулланишни талаб қилади. Мактабларда, ўқув юртларида ва бошқа муассаса-ташкилотларда шу вақтгача қилиб келинган тарбиявий ишлар талабга жавоб бермаяпти. Бу ҳаммамизга маълум. Демак, тарбия ишларининг янги усул-услуглари ҳақида ўйлаб кўриш вақти келди. Мактаб ва оила ўртасидаги алоқа мустаҳкам ва доимий бўлиши, улар билан аниқ масалаларни ҳал қилишлари мақсадга мувофиқдир.

Инсониятнинг бир неча минг йиллик тараққиёти шундан далолат берадики, **ҳар қандай цивилизациянинг асоси – маънавият! Ҳар қандай цивилизациянинг таназзули – ахлоқсизлик!** [3] Бу бевосита минг йилликлар мобайнида синондан ўтган ҳодиса.

Ахлоқий тарбия даставвал, ҳар бир фарзанд ахлоқ меъёрларининг дастлабки куртакларини оилада ва боғчаларда оладилар. Шунингдек, маҳалла-кўйда ёшларни тарбиялашда тушунтириш, насиҳат қилиш, яхши-ёмон мисоллар келтириш, ижобий намуналар мисолида конкрет маслаҳатлар бериш каби усуллар яхши натижа беради. Ота-оналарнинг, педагог-мураббияларнинг, муаллимларнинг хулқи-атвори ва хатти-ҳаракати ёшларнинг хулқи ва онгига жуда катта таъсир қилади. «Қуш уясида кўрганини қилади», деб бекорга айтилмаган ҳалқимиз орасида.

Дарҳақиқат, ёшларни ахлоқан виждонли, инсофли, ор-номусли, шарм-ҳаёли қилиб тарбиялашда жамоатчиликнинг таъсир кучи жуда каттадир. Ёшларимизнинг ахлоқий тарбияси шу куннинг кечиктириб бўлмайдиган энг муҳим вазифасидир.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.08.2018 йилдаги ПФ-3907-сон Фармонидан.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.05.2017 йилдаги ПФ-5046-сон Фармонидан.
3. **О.Салимов, академик.** Сиёсий ахлоқ ва ахлоқий сиёсат. 3 август 2023й.